

INSON HAYOTIDA EHTIYOJLARNING O'RNI, ULARNING TURLARI VA RIVOJLANISHI

Nabijonov Otabek¹, Shavkatova Shahnoza²

¹ Toshkent Davlat Transport Universiteti

Iqtisodiyot fakulteti 4-bosqich talabasi,

² Buxoro davlat universiteti

Pedagogika fakulteti 2-bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5933709>

MAQOLA TARIXI

Qabul qilindi: 20 -yanvar 2022

Ma'qullandi: 25 - yanvar 2022

Chop etildi: 30 - yanvar 2022

KALIT SO'ZLAR

Ehtiyoj, shaxs, tabiiy, ma'naviy, moddiy, fiziologiya, ierarxiya, biologic ehtiyojlar, sotsial ehtiyojlar, jamiyat, resurslar, tendensiya.

Kirish: Ehtiyoj – odam va hayvon faolligining asosiy manbai, aniq sharoitlar bilan bog'liq zaruriyatning ichki holatidir. Ehtiyojlar tirik jonzotlarda ular paydo bo'lishgandan boshlab shakllangan. Ehtiyoj bor bo'lgan va bor bo'ladi ham. Hech hachon ular tugamaydi. Inson paydo bo'lishi bilan shakllanib, hayoti tugagandan so'ng ehtiyoj ham u bilan birga tugallanadi.

Ehtiyojlarning uzluksiz o'zgarib turishi har qanday jamiyatga xosdir, ya'ni ehtiyojlar cheksizdir. Ehtiyojlarning cheksizligi ularning to'xtovsiz yangilanib borishidan iboratdir.. Ehtiyojning yuksalish qonuni borki, u umumiyqisodiy qonunlar jumlasiga kiradi va jamiyatning ichki tuzilishidan qat'i nazar insoniyat taraqqiyotining hamma bosqichlarida amal qiladi. Bu qonunga ko'ra jamiyat a'zolarining, butun aholining ehtiyojlari

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada barcha jonzotlarga xos bo'lgan ehtiyoj va uning insoniyatda qay darajada shakllanganligi, inson hayotining qancha qismi ehtiyojlarning qondirilishi bilan kechishi haqida fikr yuritilgan. Ehtiyojlarning kelib chiqishi, ularning qondirilishi va qondirilmasligi natijasida qanday ruhiy hamda jismoniy o'zgarishlar yuzaga kelishi haqida ma'lumot berilgan. Bugungi kunda ehtiyoj insonlarni nimalarga majburlamoqda, shu va boshqa ma'lumotlar taqdim etilgan.

uzluksiz yuksalib boradi, ehtiyoj miqdoran o'sib, tarkiban yangilanib turadi, eski ehtiyojlar o'rniga yangisi keladi, ehtiyojlarning rivojlanishi murakkab tarzda yuz beradi.

Ehtiyojlar yuksalishining to'rt jihati bor.

1. Ehtiyoj kengayib miqdoran o'sib boradi, ya'ni muayyan ehtiyoj saqlangan holda uning ortib borishi. Masalan: gazlamaga ehtiyoj boshqa ehtiyoj bilan o'rin almashmaydi, ammo uning miqdori oshadi.

2. Mutlaqo yangi ehtiyojlar paydo bo'lib, eskilarini surib qo'yadi, ehtiyojlarning ichki tartib strukturasi o'zgaradi. Masalan: televidenie va videoapparatura paydo bo'lishi bilan uyda xohlagan tomoshani ko'rish ehtiyoji paydo bo'lib, teatr yoki kinoga borish ehtiyoji qisqaradi.

3. Muayyan ehtiyojlar guruhi doirasida turli ehtiyojlar nisbati o'zgaradi. Bunda ehtiyoj umumiy tarzda saqlanadi, lekin uning aniq ko'rinishlari va shakllari o'zgaradi. Masalan: umumiy transport ehtiyoji saqlangan holda, transport aniq turlariga ehtiyoj o'zgaradi.

4. Bir ehtiyojning ikkinchisi bilan almashtirilishi. Bunday almashuv o'rinbosar ehtiyojlarning paydo bo'lishi bilan yuzaga keladi va bunday ehtiyojlar yuksak rivojlangan iqtisodiyotga xosdir. Masalan: shakar, qand, konfet, tort, navvot shirinlikka ehtiyojni qondiradi, ammo bir-birining o'rnini bosishi ularning foydaliligi darajasidan kelib chiqadi.

Adabiyotlar tahlili va metodologiyasi:

Inson bir davrning o'zida ham individuallik, ham ijtimoiylikni aks ettirgan bo'lganligi tufayli uning ehtiyojlari shaxsiy va ijtimoiy xususiyatlarga egadir. Bir ehtiyojning qondirilish jarayonida yana bir qancha ehtiyojlar ham paydo bo'lib boraveradi. Ehtiyojlar kelib chiqishiga ko'ra tabiiy hamda madaniy ehtiyojlarga bo'linadi. Tabiiy ehtiyojlar bu fiziologik jarayonlar hisoblanadi: Ovqatlanish, nafas olish, ayirish, jinsiy ehtiyojlar va h.k. Ushbu ehtiyojlar butunlay qondirilmasa tur yo'qoladi, ruhiy, jismoniy zo'riqishlar yuzaga keladi. Madaniy ehtiyojlar tarbiya jarayonida jamiyatda shakllanib boradi. Ushbu ehtiyoj qondirilmasa shaxs sifatida shakllanish orqada qoladi.

Odamlarning asosiy ehtiyojlari omon qolishga qaratilgan ehtiyojlardir. Maslou piramidasi bazasida asosiy zaruriy narsalar mavjud. Insonning biologik ehtiyojlari eng muhimdir. Xavfsizlik zarur. Inson xavfsizligi ehtiyojlarini qondirish omon

qolishni va yashash sharoitlarining barqarorligini his qilishni ta'minlaydi.

Inson o'zining jismoniy farovonligini ta'minlash uchun hamma narsani qilganidan keyingina yuqori darajadagi ehtiyojlarni his qiladi. Insonning ijtimoiy ehtiyojlari shundan iboratki, u boshqa odamlar bilan muhabbat va e'tirofda birlashishi kerak. Ushbu ehtiyojni qondirgandan so'ng, quyidagilar ta'kidlanadi. Insonning ma'naviy ehtiyojlari - bu o'zini o'zi qadrlash, yolg'izlikdan himoya qilish va hurmatga loyiq his qilish.

Amerikalik psixolog Avraam Maslou birinchi bo'lib ehtiyojlar tuzilishini ishlab chiqdi va tushundi, ularning roli va ahamiyatini aniqladi. Uning ta'limoti "ehtiyojlarning ierarxik nazariyasi" deb nomlanadi. A. Maslou ehtiyojlarni eng pastdan - biologik, eng yuqori - ruhiygacha ko'tarilgan tartibda joylashtirdi.

Ushbu sxema deyiladi "Ehtiyoj piramidasi" yoki "Maslou piramidasi"

1. Fiziologik ehtiyojlar - oziq-ovqat, nafas olish, uxlash va boshqalar.
2. Xavfsizlikka bo'lgan ehtiyoj - bu sizning hayotingizni himoya qilish istagi.
3. Ijtimoiy ehtiyojlar - do'stlik, sevgi, muloqot.
4. Nufuzli ehtiyojlar - jamiyat a'zolari tomonidan hurmat, e'tirof.
5. Ma'naviy ehtiyojlar - o'zini namoyon qilish, o'zini o'zi bajarish, o'zini namoyon qilish, o'zini anglash.

Tadqiqot natijalari

Ko'pgina mualliflar ko'p narsalardan iborat ehtiyojlar reestrini tuzdilar. Masalan, ehtiyojlarni instinktga o'xshash, javob berishning tayyor usullari deb tushungan V. Makdugall (1923) quyidagilarni ajratadi: ovqat, jirkanish, shahvoniylik, qo'rquv,

qiziquvchanlik, homiylik, muloqot, o'zini tasdiqlash, itoatkorlik, g'azab, izlanish. yordam, yaratish, to'plash, kulish; dam olish va uxlash, qulaylik, harakat; "Ibtidoiy" tendentsiyalar - yo'tal, aksirish, nafas olish va boshqalar F. Lersh tasnifiga (1938) 18 ta ehtiyoj kiradi (muallif ularni "rag'batlantiruvchi tajribalar" deb ataydi). Biroq, A. Maslou to'g'ri ta'kidlaganidek, "agar xohlasangiz, faqat bitta ehtiyoj paydo bo'ladigan" ro'yxat "tuzishingiz mumkin, va millionlab istaklarni birlashtirgan boshqasi ham shunday ro'yxatga teng bo'ladi. Insonning har bir asosiy ehtiyojlari, aslida, turli xil istaklarni yig'uvchi ekanligini anglash vaqti keldi va uning tahliliga fundamental toifalar tahlili kabi yondashish kerak".

Bizning davrimizda insoniy ehtiyojlarni o'rganishda ular integratsiyalashgan yondashuv va ilmiy metodlarning to'liq arsenalidan foydalanadilar. Ehtiyojlarning paydo bo'lishi va shakllanishining ishonchli sabablarini va ularning miya faoliyatiga ta'siri darajasini bilmaslik, quyidagi vazifalarni samarali hal etish mumkin emas:

1. ruhiy kasalliklarning oldini olish va davolash;
2. ijtimoiy va noo'rin xatti - harakatlarning oldini olish;
3. to'g'ri tarbiya.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. G'oziyev.E.G. "Umumiy psixologiya". Toshkent. 2007. 1-2 kitob
2. G'oziyev.E.G. "Muomala psixologiyasi". T-2001
3. Karimova.V.M. "Ijtimoiy psixologiya va ijtimoiy amaliyot".-T. Universitet, 2002
4. Maklakov.A.G. "Obshaya psixologiya" M.; "Piter" 2003
5. <http://www.wikipedia.org>
6. <http://www.ziyonet.uz>
7. www.natlib.uz
8. www.fikr.uz

Ko'rinib turibdiki ehtiyojlarning yuksalishi muqarrar ekan, lekin asosiy muammo ehtiyojlarni qondirishdir. Buning birdan-bir vositasi ishlab chiqarishdir. Ehtiyoj yuksalar ekan uni qondirish vositalari ham rivojlanadi. Gap shundaki, ehtiyojlar cheksiz o'zgargani holda uni ta'minlash uchun kerak bo'lgan ishlab chiqarish resurslar cheklangan bo'ladi. Bu resurslar tabiiy resurslar, mehnat resurslari, pul resurslari, texnika va texnologiya resurslaridir. Buni g'arbda iqtisodchilar resurslarning kamyobligi deb atashadi. Ehtiyoj va resurslarning nomutanosibligi, birining cheksizligi va ikkinchisining kamyobligi ishlab chiqarish imkoniyatlaridan to'la va samarali foydalanishni talab qiladi.

Xulosa:

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak ehtiyojlar davrlar mobaynida o'zgarib, ko'payib inson hayotida tub burilishlarni yasamoqda. Bu ham foyda ham zararga ishlamoqda. Insoniyat ham rivojlanmoqda ham tubanlashmoqda. Bu esa o'z-o'zini idora qilish bilan bog'liqdir. Ehtiyojlar doim biz bilan ular yashashimiz uchun muhim. Faqatgina me'yor qoidalariga amal qilsak biz uchun hech qanday ziyon bo'lmaydi. Ehtiyojlar ortgan sari yuksalish, o'sish va izlanish ortadi. Insonlarni harakatga undaydi